

MD

12. MEMORIJALNI NAUČNI SKUP IZ ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

„DOCENT DR MILENA DALMACIJA“

zajedno sa

2. PROLEĆNOM ŠKOLOM UNAPREĐENIH TRETMANA
OTPADNIH VODA - SMARTWATERTWIN

KNJIGA RADOVA

01-03.04.2025.
Novi Sad

Organizatori

Univerzitet u Novom Sadu

Prirodno-matematički fakultet

**Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu
životne sredine**

Fondacija "Docent dr Milena Dalmacija"

SmartWaterTwin HE Project

KNJIGA RADOVA

**IZDAVAČ
GLAVNI UREDNIK**

**12. Memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine
„Docent dr Milena Dalmacija“
Prirodno-matematički fakultet, UNS
dr Đurđa Kerkez, dr Dunja Rađenović,
dr Dragana Tomašević Pilipović**

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Mатице српске, Нови Сад

502.17(082)

МЕМОРИЈАЛНИ научни skup из заштите животне средине "Доцент др Милена Далмација" (12 ; 2025 ; Нови Сад)

Knjiga radova [Elektronski izvor] / 12. memorijalni naučni skup iz zaštite životne sredine "Docent dr Milena Dalmacija" zajedno sa 2. prolećnom školom unapređenih tretmana otpadnih voda - SmartWaterTwin, 01. - 03. 04. 2025, Novi Sad ; [glavni urednici Đurđa Kerkez, Dunja Rađenović, Dragana Tomašević Pilipović]. - Novi Sad : Prirodno-matematički fakultet, 2025. - 1 elektronski optički disk (CD ROM) ; 12 cm

Nasl. sa naslovnog ekrana. - Bibliografija uz svaki rad.

ISBN 978-86-7031-712-3

1. Пролећна школа унапређених третмана отпадних вода - SmartWaterTwin (2 ; 2025 ; Нови Сад)
а) Животна средина - Заштита - Зборници

COBISS.SR-ID 167381001

Naučni odbor:

- dr Miladin Gligorić, redovni profesor u penziji, Tehnološki fakultet Zvornik, Univerzitet u Istočnom Sarajevu
- dr Jasmina Agbaba, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Srđan Rončević, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragan Radnović, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dušan Mrđa, redovni profesor, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Milena Bečelić-Tomin, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Miljana Prica, redovna profesorka, FTN, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Snežana Maletić, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dejan Krčmar, redovni profesor PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Tubić, redovna profesorka PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vladimir Beškoski, redovni profesor, Hemijski fakultet, Univerzitet u Beogradu
- dr Nataša Đurišić Mladenović, vanredna profesorka, Tehnološki fakultet Novi Sad, Univerzitet u Novom Sadu

Organizacioni odbor:

- dr Đurđa Kerkez, vanredna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dragana Tomašević Pilipović, redovna profesorka, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Anita Leovac Mačerak, docentkinja, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Vesna Pešić, docentkinja PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Slijepčević, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Nataša Duduković, asistentkinja sa doktoratom, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Dunja Rađenović, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Jasmina Nikić, naučna saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Tijana Marjanović, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Jovana Pešić, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- dr Aleksandra Kulić Mandić, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- MSc Marija Maletin, istraživač saradnica, PMF, Univerzitet u Novom Sadu
- Nada Popsavin, stručna saradnica za odnose sa javnošću, PMF, Univerzitet u Novom Sadu

VALORIZACIJA MULJA SA POSTROJENJA ZA PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA: HIDROUGALJ – STRUKTURNE KARAKTERISTIKE

Aleksandra Kulić Mandić, Anita Leovac Maćerak, Nataša Slijepčević, Nataša Duduković,
Milena Bečelić-Tomin, Vesna Pešić, Đurđa Kerkez

*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, 21000 Novi Sad
e-mail adresa: aleksandra.kulic@dh.uns.ac.rs*

Izvod

Mulj je otpadni tok sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koji sadrži svega 1-4% w/w čvrstih materija. Udeo vode je visok čak i nakon tretmana obezvodnjavanja, a njegovo dalje korišćenje ograničeno. Dodatno, uticaj prisutnih kontaminanata, bilo hemijskog ili biološkog porekla, značajno utiču na valorizaciju mulja. U poslednjoj deceniji je ispitivana mogućnost primene procesa hidrotermalne karbonizacije datog mulja sa ciljem dobijanja čvrstog materijala, hidrouglja, koji bi imao raznovrsne primene. U zavisnosti od strukturnih karakteristika, isti se može primenjivati kao čvrsto biogorivo, poljoprivredno đubrivo, materijal za sekvestraciju ugljen-dioksida, adsorbent različitih polutanata, kao i katalizator oksidativnih reakcija u tretmanu otpadnih voda. Stoga, cilj ovog rada je sagledavanje karakteristika uzorka hidrouglja, dobijenog sa pilot postrojenja hidrotermalne karbonizacije mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, primenom različitih instrumentalnih tehnika.

Ključne reči: mulj, hidrougalj, karakterizacija, primena

Uvod

Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) koja imaju primarni i sekundarni tretman, neizostavno proizvode značajne količine heterogene vodene suspenzije sa niskim sadržajem čvrste materije – mulj sa PPOV. Sastav sirovog mulja zavisi od karakteristika otpadne vode i primenjenih tretmana. Generalno, sastoji se od organske frakcije (organski ostaci, mikroorganizmi), nutrijenata (P, N, K), različitih polutanata (patogeni mikroorganizmi, perzistentni organski polutanti, teški metali). Stoga je neophodno primeniti neki vid tretmana da bi se suzbile potencijalne negativne posledice po živi svet i okolinu. Najčešće se primenjuju stabilizacija (aerobna i anaerobna digestija), zgušnjavanje (sedimentacija, flotacija), obezvodnjavanje (filtracija) i sušenje [1-4]. Hidrotermalna karbonizacija (HTC) se izdvaja kao jedan od održivih termohemijskih procesa, u kome je moguće kao ulaznu sirovinu koristiti upravo mulj sa PPOV koji ima visok udeo vlage. Kao produkt reakcije nastaje suspenzija čvrste materije – hidrouglja (HC) i procesne vode, koji se razdvajaju filtracijom, kao i gasna faza (najčešće CO₂). Tako dolazi do značajnog smanjenja zapremine neophodne za obezbeđenje prilikom odlaganja mulja sa PPOV na deponiju. HTC proces se odvija pri nižim temperaturama sagorevanja (180-280°C), pritisku do 2 MPa (odnosno iznad odgovarajućeg pritiska vode kako bi se ista zadržala u obliku tečnosti) i kratkom vremenskom intervalu (1-5 h). Glavni transformacioni procesi do kojih dolazi u datim uslovima su hidroliza, dehidracija i dekarboksilacija, a koji zajedno dovode do stvaranja HC [1, 5-7].

Cilj ovog rada je određivanje strukturnih karakteristika hidrouglja proizvedenog procesom hidrotermalne karbonizacije mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Izvršeno je određivanje sadržaja vlage i pepela, pseudo-ukupnog sadržaja metala, specifične površine i poroznosti, prisutnost funkcionalnih grupa i mineralnog sastava.

Ekperimentalni deo

HC je dobijen sa pilot postrojenja za HTC, koje tretira približno 150 kg/h mehanički obezvodnjenog mulja sa PPOV (~20% suve materije). Uslovi reakcije su sledeći: 175-185°C; 2,8 MPa i vremenom zadržavanja 1-5 h. Nakon završetka procesa sledi odvajanje čvrste i tečne faze pomoću filter prese. Po dopremanju materijala u laboratoriju, isti je usitnjen i čuvan u dobro zatvorenoj posudi.

Određivanje sadržaja vlage i pepela je izvršeno prema standardima SRPS EN 12880:2007 [8] i SRPS EN 12879:2007 [9], redom.

Pseudo-ukupni sadržaj metala u HC je određen pomoću indukovane kuplovane plazme sa masenom spektrometrijom (ICP-MS, Agilent 7700x), a nakon izvedene metode mikrotalasne digestije prema standardnoj proceduri EPA 3051a [10].

Ispitivanje specifične površine i strukture pora primenom adsorpcije azota na 77 K je izvršeno na aparatu Autosorb iQ Surface Area Analyzer (Quantachrome Instruments, SAD). HC je degasiran u vakuumu pri temperaturi od 105°C. Analiza podataka je izvedena pomoću: (1) multi-point BET (Brunauer-Emmett-Teller, BET) modela za određivanje specifične površine; (2) Barrett-Joyner-Halenda (BJH) modela za zapreminu mezopora; (3) Horvath-Kawazoe (HK) modela za zapreminu mikropora; kao i izračunavanje (4) ukupne zapremine pora (eng. total pore volume, TPV) i (5) srednjeg radijusa pora (eng. average pore radius, APR).

Analiza prisutnih funkcionalnih grupa na površini HC je izvršena pomoću infracrvene spektroskopije sa Furijeovom transformacijom (Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR) (Thermo-Nicolet Nexus 670, SAD). Primenjena je KBr tehnika u opsegu snimanja od 4000-400 cm⁻¹ u modu difuzne refleksije, sa rezolucijom od 4 cm⁻¹. Spektar je obrađen pomoću OMNIC softvera.

Određivanje mineralnih faza je izvedeno pomoću difraktometra sa CuK α zračenjem (Rigaku MiniFlex 600, SAD) i opsegom merenja od 5$2\theta$$80^\circ$ sa povećanjem od 0,03°. Difraktogrami su obrađeni u softveru HighScore Plus, a kristalne faze su potvrđene COD karticama (eng. *Crystallography Open Database*).

Rezultati i diskusija

Po dopremanju materijala izvršeno je merenje sadržaja vlage i pepela, kao i pseudo-ukupni sadržaj metala i nemetala (u duplikatu). Rezultati dobijeni ovim analizama su predstavljeni u tabeli 1. Nizak sadržaj vlage (11%) je bio očekivan, obzirom da je ispitivani materijal produkt termičkog tretmana [11]. Sadržaj pepela od ~47% je u granicama koje su primećene u preglednom radu autora Canencio i sar. [4]. Xu i sar. [5] su hidrougljeve dobijene iz mulja sa PPOV sa sadržajem pepela preko 50% svrstali u generalno nepodobne za primenu kao čvrsto gorivo.

Sadržaj fosfora je bitan parametar, zbog potencijalne primene HTC kao sirovine za pripremu poljoprivrednog đubriva. Analizom je utvrđena koncentracija od ~24 mg P/g, koja predstavlja nižu vrednost u poređenju sa literaturom [7, 12, 13]. Smatra se da HTC doprinosi obogaćivanju HC fosforom, jer pri povišenim temperaturama dolazi do

razgradnje rastvorljivih fosfata i produkcije većeg broja kratkolančanih fosfata kojima se obezbeđuju dodatne P-O veze za kompleksiranje metala višeg valentnog stanja [12]. U slučaju metala, Fe i Al prednjače među ostalim praćenim elementima. Razlog je najverovatnije zbog njihove primene u procesu precipitacije fosfora u okviru PPOV. Soli FeCl_3 i $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ su često korišćene hemikalije za datu svrhu [7].

Tabela 1. Sadržaj vlage, pepela i pseudo-ukupni sadržaj metala

Vlaga (%)	Sadržaj metala (mg/g)					
	Na	Mg	Al	P	Cr	Mn
11,15 ± 2,0	0,44 ± 0,004	5,72 ± 0,29	9,61 ± 1,37	23,46 ± 1,42	0,13 ± 0,01	0,32 ± 0,01
Pepeo (%)	Fe	Ni	Cu	Zn	As	Pb
46,75 ± 5,67	56,95 ± 0,76	0,06 ± 0,01	0,44 ± 0,07	1,14 ± 0,10	0,01 ± 0,0003	0,14 ± 0,01

Dobijena adsorpciono-desorpciona izoterma azota pri 77 K je prikazana na slici 1. Prema IUPAC-ovoj klasifikaciji izoterma pripada tipu II koji opisuje neometanu monoslojnu i višeslojnu adsorpciju gasa [14]. Tačka pregiba (B) označava završetak faze jednoslojne i početka višeslojne adsorpcije N_2 . Dodatno, histereza tipa H3 koja pri visokim vrednostima relativnog pritiska nema graničnu adsorpciju (strma regija) ukazuje da je površina HC sačinjena od pora u vidu proreza („slit pores“) [13]. Prema numeričkim podacima, HC se može svrstati u mezoporozne materijale i to na osnovu srednjeg radijusa pora (38,79 nm), ali i gotovo izjednačenih vrednosti ukupne zapremine pora (0,162 cm^3/g) i zapremine mezopora (0,161 cm^3/g). Poređenjem sa literaturnim podacima [6, 7, 16] dobijena je nešto viša specifična površina, a koja je uslovljena odvijanjem procesa dehidratacije i isparavanja volatilnih komponenata mulja [1].

Slika 1. Adsorpciono-desorpciona izoterma N_2 pri 77 K

Tabela 2. BET analiza

Parametar	Vrednost
BET (m^2/g)	16,71
HK (cm^3/g)	0,006
BJH (cm^3/g)	0,161
TPV (cm^3/g)	0,162
APS (nm)	38,79

FTIR spektar (slika 2) daje uvid u prisutne funkcionalne grupe na površini HC. Primećuju se intenzivni pikovi pri sledećim talasnim brojevima: (1) 3406 cm^{-1} koji predstavlja vibracije istezanja O-H grupe prisutne u molekulima vode (potvrđuje se određenim sadržajem vlage, tabela 1), (2) 2926 i 2854 cm^{-1} vezanih za vibracije asimetričnog istezanja C-H i C-H₂ grupa prisutnih u celulozi, (3) 1633 cm^{-1} označava vibracije istezanja C=C aromatičnog prstena, (4) 1402 cm^{-1} vibracije C-H veza u aromatičnom molekulu, (5) 1039 cm^{-1} se vezuje za prisustvo pepela (tabela 1) i predstavlja vibracije istezanja Si-O veza, (6) 466 cm^{-1} predstavlja vibracije istezanja Fe-O grupe, čije prisustvo se opravdava detektovanim visokim sadržajem Fe u strukturi HC (tabela 1) [1, 3, 6, 7, 16].

Mineralni sastav HC je određen posredstvom difrakcije X-zraka, čiji su podaci prikazani na slici 3. Najintenzivniji pikovi su vezani za prisustvo kvarca (SiO_2 ; COD 00-900-5019), što je u saglasnosti sa prethodno prikazanim rezultatima sadržaja pepela i FTIR analize

(tabela 1 i slika 2, redom). Preostali izraženi pikovi ovog difraktograma potvrđuju prisustvo aluminijum fosfata (AlPO_4 ; COD 00-153-0002), minerala hematita (Fe_2O_3 ; COD 00-210-8027) i minerala arojadita ($\text{AlCaFe}_{10,54}\text{K}_{0,9}\text{Mg}_{2,46}\text{Na}_{4,86}\text{O}_{50}\text{P}_{12}$; COD 00-901-4939). Kompleksna struktura arojadita ukazuje na prisustvo alkalnih i zemnoalkalnih metala, što se vezuje za sastav početnog mulja. Proces HTC doprinosi njihovom koncentrisanju u HC. Dobijene mineralne faze su u saglasnosti sa prethodno objavljenim radovima [6, 13].

Slika 2. FTIR spektar

Slika 3. Difraktogram X-zraka

U nedavno objavljenom preglednom radu autora Tasca i sar. [1] sumirane su moguće primene HC dobijenog iz mulja sa PPOV, gde se izdvajaju: (1) proizvodnja energije – poželjno je proizvesti HC visokog udela C i niskog sadržaja pepela jer bi time materijal imao isplativu visoku grejnu vrednost (eng. high heating value); zatim (2) primena u poljoprivredi – zbog poroznosti i odgovarajućih odnosa O:C i H:C moguća je sekvestracija CO_2 u zemljištu, a takođe zbog prisustva različitih makronutrijenata (P, N, Ca, Mg) HC se može primeniti kao sporootpuštajuće đubrivo uz dodatno ispitivanje uticaja teških metala prisutnih u strukturi HC na biotu; i (3) primena u tretmanu voda – zbog prisustva kiseoničnih funkcionalnih grupa i poroznosti površine HC ispitivana je njihova primena u adsorpcionim procesima različitih polutanata, dodatno prisustvo visokih koncentracija prelaznih metala (Fe, Al) ostavljaju mogućnost primene i u oksidacionim procesima uklanjanja teško degradabilnih kontaminanata.

Zaključak

Cilj ovog rada je određivanje strukturnih karakteristika hidrouglja proizvedenog procesom hidrotermalne karbonizacije mulja sa postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Izvršeno je određivanje sadržaja vlage i pepela, pseudo-ukupnog sadržaja metala, specifične površine i poroznosti, prisutnost funkcionalnih grupa i mineralnog sastava. Različitim tehnikama je potvrđeno prisustvo pepela u HC, odnosno minerala kvarca, što može uticati na primenu HC kao čvrstog biogoriva. Pored toga, utvrđena je mezoporozna struktura materijala, u čijem sastavu dominira udeo Fe (potom i P i Al), koji je detektovan u vidu minerala hematita na površini HC. Stoga, dalja istraživanja valorizacije ovog materijala bi trebala biti usmerena ka njegovoj oksidativnoj aktivnosti u tretmanima otpadnih voda.

Zahvalnica

This project has received funding from the *European Union's Horizon Europe research and innovation programme, Horizon Europe - Work Programme 2021-2022 Widening participation and strengthening the European Research Area, HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02*, under grant agreement N [101060110], SmartWaterTwin

Literatura

- [1] Tasca, A.L., Puccini, M., Gori, R., Corsi, I., Galletti, A.M.R., & Vitolo, S. (2019). Hydrothermal carbonization of sewage sludge: A critical analysis of process severity, hydrochar properties and environmental implications. *Waste Management*, 93, 1-13.
- [2] Bagheri, M., Bauer, T., Burgman, L.E., & Wetterlund, E. (2023). Fifty years of sewage sludge management research: mapping researchers' motivation and concerns. *Journal of Environmental Management*, 325, 116412.
- [3] Laghari, A.A., Leghari, A., Kumar, A., Kumari, L., Rizwan, M., Abro, Q-u-a., Ali, M.K., Shen, Y., & Guo, Q. (2025) A parametric study of particle size influence on sewage sludge-derived hydrochar and coal co-gasification: Reactivity and carbon conversion analysis. *Biomass and Bioenergy*, 196, 107715.
- [4] Canencio, K.N.P., Montañó, M.E.A., Giona, R.M., & Bail, A. (2025). Impact of key parameters on the hydrothermal carbonization process of sewage sludge: A systemic review. *Environmental Engineering Research*, 30(1), 240247.
- [5] Xu, Z-X., Ma, X-Q., Zhou, J., Duan, P-G., Zhou, W-Y., & Ahmad, A. (2022) The influence of key reactions during hydrothermal carbonization of sewage sludge on aqueous phase properties: A review. *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 167, 105678.
- [6] Nahar, K., Marzbali, M.H., Hakeem, I.G., Sharma, A., Chiang, K., Surapaneni, A., Gupta, R., Ball, A., & Shah, K. (2025) Hydrothermal processing of primary, waste-activated, and digested sewage sludge: Products characterisation, fate of heavy metals and nutrients, and process integration. *Journal of Industrial and Engineering Chemistry*, 145, 519-533.
- [7] Boniardi, G., Sessolo, L., Gelmi, E, Turolla, A., & Canziani, R. (2024) Targeting phosphorus recovery from sewage sludge while preventing contaminant spread via combined hydrothermal carbonization and wet chemical extraction. *Separation and Purification technology*, 339, 126620.
- [8] SRPS EN 12880:2007 Characterization of sludges – Determination of dry residue and water content.
- [9] SRPS EN 12879:2007 Characterization of sludges – Determination of the loss on ignition of dry mass.
- [10] EPA 3051a Microwave assisted acid digestion of sediments, sludges, soils, and oils
- [11] Zhang, T., & Wang, Q. (2025) A novel hydrochar production from corn stover and sewage sludge: Synergetic co-hydrothermal carbonization understandings through machine learning and modeling. *Renewable Energy*, 244, 122628.
- [12] Tong, Y., Liu, W., Wang, Z., Liu J., & Zhou, J. (2025) Method for preparing high-purity struvite by extracting nitrogen and phosphorus from sewage sludge using a coupled process of hydrothermal carbonization and oxalic acid leaching. *Sustainable Chemistry and Pharmacy*, 43, 101885.
- [13] Wang, C., Zhou, H., Wu, C., Sun, W., Sun, X., & He, C. (2025) Phosphorus recovery from sewage sludge-derived hydrochar: Balancing phosphorus recovery, heavy metal concomitant leaching and residual hydrochar utilization. *Journal of Cleaner Production*, 491, 144756.
- [14] Alothman, Z.A. (2012) A review: Fundamental aspects of silicate mesoporous materials. *Materials*, 5, 2874-2902.
- [15] Wilk, M., Czerwińska, K., Śliz, M., & Imbierowicz, M. (2023) Hydrothermal carbonization of sewage sludge: Hydrochar properties and processing water treatment by distillation and wet oxidation. *Energy Reports*, 9, 39-58.

ISBN: 978-86-7031-712-3